

EFEECTO DE LAS CITAS DE REVISTAS EMERGING SOURCES CITATION INDEX EN EL FACTOR DE IMPACTO

Effect of Emerging Sources Citation Index journal citations on impact factor values

Orlando Gregorio-Chaviano

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación y Lenguaje, Departamento de Ciencia de la Información, Bogotá, Colombia
ogregorio@javeriana.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-3064-8639>

Evony Katherine López-Mesa

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación y Lenguaje, Semillero de Bibliometría y Evaluación Científica, Bogotá, Colombia
evony.lopez@javeriana.edu.co
<https://orcid.org/0000-0001-9148-4001>

Maximino López Gómez

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación y Lenguaje, Semillero de Bibliometría y Evaluación Científica, Bogotá, Colombia
maximino.lopez@javeriana.edu.co
<https://orcid.org/0000-0003-2701-1087>

Alexander Marín-Florez

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación y Lenguaje, Semillero de Bibliometría y Evaluación Científica, Bogotá, Colombia
almarinfl@unal.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-6236-2934>

María Angélica López-Córdoba

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación y Lenguaje, Semillero de Bibliometría y Evaluación Científica, Bogotá, Colombia
malopezcor@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-2874-3618>

María-Consuelo Zamora

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación y Lenguaje, Semillero de Bibliometría y Evaluación Científica, Bogotá, Colombia
mariazamora@javeriana.edu.co
<https://orcid.org/0000-0003-2176-0706>

A lista completa com informações dos autores está no final do artigo

RESUMEN

Objetivo: analizar el efecto que tienen las citas provenientes de revistas de la colección *Emerging Sources Citation Index* en el valor del Factor de Impacto de las revistas latinoamericanas incluidas en los *Journal Citation Reports*.

Método: se emplearon 241 revistas de la edición 2020, que representan el 2% del total de las colecciones de Ciencias Sociales y Exactas del *Journal Citation Reports*. Para el desarrollo de la investigación se sistematizó la información de cada revista, recogiendo datos descriptivos de utilidad para cada una de las fases de análisis. A partir de las citas que aportan las revistas *Emerging Sources Citation Index*, se realizó un nuevo cálculo del Factor de Impacto eliminando de la fórmula las citas provenientes de estas revistas, para establecer conclusiones que aporten al debate sobre el efecto real y relevancia de las revistas de esta colección y la relevancia, comparando este resultado con el Factor de Impacto sin autocitas. Se revisó además la literatura relacionada con los indicadores bibliométricos, especialmente el Factor de Impacto, sus distintas metodologías de cálculo, sus implicaciones y repercusiones y cómo estas contribuyen al debate sobre su uso como medida de evaluación.

Resultados: aunque las citas emitidas por las revistas *Emerging Sources Citation Index* afectan en general el valor del Factor de Impacto en gran parte de la muestra seleccionada, no se observaron descensos significativos. El mayor porcentaje de citas emitidas por la colección emergente proviene de Brasil, con el mayor número de revistas en el *Journal Citation Reports* y se observa con mayor claridad su efecto en ámbitos de Ciencias Exactas y en revistas Q4 del *Journal Citation Reports*.

Conclusiones: la situación que propician las revistas emergentes y el número de citas que aportan constituye un valor añadido, que en el futuro puede explotarse para el mejoramiento de las propias revistas y la visibilidad de la región dentro de una fuente tan importante como *Web of Science*, además de contar con mayor número de revistas en la colección central para la evaluación de la investigación.

PALABRAS CLAVE: Factor de Impacto. *Emerging Sources Citation Index*. *Journal Citation Reports*. Revistas científicas latinoamericanas. Indicadores bibliométricos.

ABSTRACT

Objectives: to analyze the effect of citations from Emerging Sources Citation Index collection journals on the Impact Factor value of Latin American journals included in the *Journal Citation Reports*.

Methods: 241 journals from the 2020 edition were used, representing 2% of the total Journal Citation Reports Social and Exact Sciences collections. For the research development, information of each journal was systematized, collecting useful descriptive data for each of the phases of analysis. From citations provided by emerging journals, a new calculation of Impact Factor was made, eliminating citations from these journals from the formula, to establish conclusions that contribute to debate on real effect they represent and this collection relevance, comparing this result with the impact factor without self-citations. The literature related to bibliometric indicators was also reviewed, especially Impact Factor, its different calculation methodologies, implications and repercussions and how they contribute to debate on its use as an evaluation measure.

Results: although the citations issued by Emerging Sources Citation Index journals generally affect the Impact Factor value in selected sample, no significant decreases are observed. The highest percentage of citations issued comes from Brazil, with the largest number of journals in Journal Citation Reports, and is observed in Exact Sciences fields, with the greatest effect in quartile journals.

Conclusions: the situation generated by emerging journals and number of citations they provide, is an added value that can be exploited in future to improve the journals themselves and visibility of the region within a source as important as Web of Science, in addition to having a greater number of journals in the central collection for research evaluation.

KEYWORDS: Impact factor. Emerging Sources Citation Index. Journal Citation Reports. Latin American Scientific journals. Bibliometric indicators

1 INTRODUCCIÓN

Las revistas científicas representan en la actualidad el principal canal de comunicación y divulgación de resultados de investigación (ABADAL, 2017). Como difusoras de conocimiento y puente entre los investigadores y la comunidad científica, están sujetas a una variedad de criterios de evaluación. Entre los de mayor importancia se encuentra la revisión por pares o *peer review*, método que contribuye a la calidad de los contenidos y al resultado final de la investigación (SMITH, 2006). El sistema más allá de sus limitaciones (CAMPANARIO, 2002; TENNANT; ROSS-HELLAUER, 2020), representa un apoyo importante a la Bibliometría, aunque los criterios de evaluación de las bases de datos, las clasificaciones y otros métodos de análisis se encargan también del control de calidad y donde las citas, por su importancia en la construcción de la mayoría de los indicadores bibliométricos, tienen un papel protagónico en la evaluación de la ciencia (REPISO; MORENO-DELGADO; AGUADED, 2020; MELICHEROVÁ; ONDRIŠOVÁ; ŠUŠOL; 2021; AUZA-SANTIVÁÑEZ et al., 2022).

En Latinoamérica, como en otros espacios geográficos, los modelos de evaluación se basan mayormente en el número de publicaciones registradas en las principales bases de datos como *Web of Science* (WoS) y Scopus, y en la posición de las revistas indizadas en estas bases, donde los indicadores bibliométricos son parte esencial. Sin embargo, estos procesos evaluativos basados en citas y en el uso de fuentes de citación, han tenido amplio rechazo de la comunidad científica, en especial por el uso del factor de impacto y métricas basadas en citas en la valoración de los resultados de investigación y carreras académicas (DORA, 2022; HICKS et al., 2015; DELGADO-LOPEZ-COZAR, RAFOLS; ABADAL, 2021).

Al respecto, uno de los problemas relacionados con el uso de las mencionadas fuentes de citación es su limitada cobertura regional y temática, situación que en ocasiones dificulta la evaluación científica. Por ejemplo, en el caso de *Web of Science* (WoS), la presencia de revistas de la región en los índices *Science Citation Index* (SCI), *Social Sciences Citation Index* (SSCI) y *Arts&Humanities Citation Index* (A&HCI), revela limitada cobertura que a la fecha se reduce a un pequeño número de países entre los que destacan Brasil, Colombia, Chile, México y Argentina. Aunque la llegada de Scopus contribuyó considerablemente a mejorar estos problemas y aseguró un mercado a través de productos como el *Scimago Journal Rank* (SJR) y el *Scimago Institution Rank* (SIR) (REPISO; JIMÉNEZ-CONTRERAS; AGUADED, 2017), no se ha eliminado esta tendencia. Lo anterior provocó que *Clarivate Analytics* (anteriormente *Thomson Reuters*), fortaleciera la cobertura regional y disciplinar de sus productos con la inclusión de *SciELO Citation Index* (SCI) y el *Emerging Sources Citation Index* (ESCI) dentro de sus colecciones y en los últimos años mantuviera cambios constantes dentro de ellas con el propósito de competir con Scopus.

El objetivo de *Emerging Sources Citation Index* desde su aparición en 2015, fue agrupar las revistas que a futuro pudieran incluirse en los principales índices (SCI, SSCI y A&HCI) (REPISO; TORRES SALINAS, 2016) y mejorar de esta forma la cobertura de *Web of Science*. Aunque inicialmente solo significaba mayor número de revistas, también proporciona indicadores bibliométricos como el *Journal Citation Indicator*-JCI (TORRES-SALINAS; VALDERRAMA-BACA; ARROYO-MACHADO, 2022) y otros que ofrecen descriptivas de revistas (SZOMSZOR, 2021), además de las posibilidades de análisis y la significativa contribución al factor de impacto de las revistas de la colección emergente.

Es significativo mencionar que a partir del 2023, el *Journal Citation Reports* incluirá el cálculo del Factor de Impacto tanto en las revistas emergentes como en las de Artes y Humanidades, dejando también el indicador en un solo decimal (QUADERI, 2022). Entre otras apuestas, la decisión obedece a apoyar la toma de decisiones basadas en datos de calidad de un conjunto mayor de revistas (COCHRAN, 2022) que hasta la fecha solo tienen una reducida cantidad de métricas, pero son revistas que podrán tenerse en cuenta en los procesos de evaluación de la investigación.

Si bien existe incertidumbre sobre estos cambios, el hecho que a un mayor número de revistas se les calcule el Factor de Impacto, ayudará a exponer su importancia para la comunidad científica y contar con mayor información sobre las citaciones. Para regiones como Latinoamérica, constituye un aspecto importante dado a la reducida cantidad de

revistas en las colecciones con cálculo del indicador, las que exponen mayor concentración en Ciencias Exactas, con respecto a Artes y Humanidades. Resultado de ello, la región pasará de tener 241 revistas a 1057 con Factor de Impacto, con un considerable número en disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades de acuerdo con el *Master Journal List* (CLARIVATE, 2022).

Con relación a la variedad de indicadores bibliométricos útiles para la evaluación de revistas, se puede mencionar el Índice H (BRAUN; GLÄNZEL; SCHUBERT, 2006; HIRSCH, 2005), el *CiteScore* (SILVA; MEMON, 2017), el *Scimago Journal Rank* (GONZÁLEZ-PEREIRA; GUERRERO-BOTE; MOYA-ANEGÓN, 2010; GUERRERO-BOTE; MOYA-ANEGÓN, 2012), el *Eingenfactor Metrics* (BERGSTROM; WEST; WISEMAN, 2008; WEST; BERGSTROM; BERGSTROM, 2010) y el SNIP (MOED, 2010). Sin embargo, el indicador propuesto por Eugene Garfield (2005) en los años 60 del pasado siglo, con el propósito de incluir revistas en el *Science Citation Index*, además de tener fuentes en las que publicar (GARFIELD, 1972;1999), es uno de los más utilizados actualmente (VALDERRAMA-ZURIÁN; ALEIXANDRE-BENAVENT; GONZÁLEZ-ALCAIDE, 2007; CISNEROS-BARAHONA et al., 2023), aun con claros sesgos y limitaciones (LARIVIÈRE; SUGIMOTO, 2019).

Desde su propuesta original, Garfield planteó la necesidad del correcto uso del indicador (GARFIELD, 1997; 2005); sin embargo, más allá de sus contribuciones, las voces en contra han sido vastas y variadas, con énfasis en sus claras limitaciones (LARIVIÈRE; SUGIMOTO, 2019). A pesar que se han propuesto indicadores alternativos como el cálculo con distintas ventanas de citación y sin autocitas, su aplicación en la evaluación de la ciencia y la valoración de carreras científicas es un tema de amplia polémica (DELGADO-LÓPEZ-COZAR; MARTÍN-MARTÍN, 2019), y a pesar de su rechazo por parte de la comunidad científica casi desde su surgimiento, es uno de los más empleados en la evaluación de revistas (ARCHAMBAULT; LARIVIÈRE, 2009). El debate se centra especialmente en su inoperancia para la evaluación de las Ciencias Sociales y las Humanidades, junto a las ya conocidas limitaciones y sesgos metodológicos y pedidos de no emplearse en la evaluación de la ciencia (SEGLEN, 1997; 1998).

1.1 Revisión de literatura

La cita como medida de evaluación y los indicadores bibliométricos derivados de ellas presentan variedad de limitaciones, determinadas por factores como las diferencias disciplinares, las tipologías documentales, la edad de los artículos o el año de publicación (DORTA GONZÁLEZ; DORTA GONZÁLEZ, 2014). Incluso, el prestigio del investigador, la visibilidad e importancia de la revista o la novedad del tema, son factores que inciden además en las dinámicas del Factor de Impacto. Este indicador, empleado como medida de valoración de revistas y de quienes publican en ellas, criticado tanto por su metodología y formas de cálculo, como por los efectos que genera su uso, continua utilizándose tanto para la evaluación de revistas y baremo¹ de evaluación y valoración de la actividad investigadora. Introducido por primera vez por Garfield e Sher (1963), está influenciado por las temáticas, tipo de documento y otros aspectos como la ventana de dos años (VANCLAY, 2009). Debe señalarse igualmente que es una métrica de promedio muy sensible a los valores extremos que caracterizan las distribuciones bibliométricas (DELGADO LÓPEZ-COZAR; MARTÍN-MARTÍN, 2019). Es decir, presenta una distribución asimétrica fuertemente sesgada dado que en ocasiones una reducida cantidad de artículos atrae el mayor número de citas, mientras que la mayoría apenas son citados.

Con el propósito de analizar las variables que en él influyen, es importante mencionar primeramente las ventanas de análisis. Por ejemplo, el uso de una ventana de cinco años para el cálculo arroja valores superiores en la mayoría de las revistas, siendo este un criterio metodológico que, a pesar de no emplearse para establecer *ranking* de revistas, puede tener mayor utilidad en las Ciencias Sociales y las Humanidades con distintas tendencias de vigencia/obsolescencia, método que se ha tenido en la creación de productos como Dialnet Métricas España (GREGORIO-CHAVIANO *et al.*, 2021).

Por otro lado, el retraso en la publicación, definido como el intervalo de tiempo entre el envío del artículo y su publicación influye considerablemente en el Factor de Impacto (SHI *et al.*, 2017). El propio Garfield (2006) admitió que procesos lentos en la salida de una publicación pueden impactar en la cantidad de citas recibidas y llevar a que el indicador

¹ El concepto de baremo se puede abordar como un conjunto de normas para el establecimiento de criterios utilizado por una institución u organización para medir los méritos de una persona, un procedimiento o una rama de la ciencia a través del establecimiento de escalas que permitan medir e interpretar el impacto de la información.

perda precisión. Otro aspecto estudiado es la lentitud en el arbitraje o el procesamiento del manuscrito puede llevar a que no se tengan en cuenta las referencias a los artículos no incluidos dentro de la ventana de impacto de dos años (GARFIELD, 2006; GUO; LI; YU, 2021), aunque con las tendencias actuales relacionadas con la gestión de revistas como la publicación continua, este comportamiento ha quedado obsoleto.

Se ha estudiado también la relación del acceso abierto, con la frecuencia de citación y el Factor de Impacto (HUANG *et al.*, 2019), que además de aumentar la cantidad de citas, su efecto varía entre disciplinas. Al respecto, Harnad e Brody (2004) argumentaron que la forma de probar la ventaja del acceso abierto en el impacto de una revista no significa comparar los valores de citación entre áreas, sino más bien comparar los recuentos de citas de artículos individuales en cada forma de acceso que aparecen en las mismas revistas. De acuerdo con Leydesdorff *et al.* (2016), la existencia de otras motivaciones detrás de la cita, incide en los valores de este índice de impacto. Los investigadores citan a otros no solo para reconocer contribuciones previas, discutir o comparar sus estudios, sino también para mejorar la cantidad de citas de sus artículos y/o de otros (KULCZYCKI *et al.*, 2021).

El fenómeno de las autocitas es uno de los aspectos más tratados en la bibliografía especializada por el efecto que tiene sobre el indicador (OPTHOF, 2013; SALVADOR-OLIVÁN; MARCO-CUENCA; ARQUERO-AVILÉS, 2018; SEEBER *et al.*, 2019). Las autocitas se han estudiado ampliamente para exponer sus comportamientos en distintos escenarios y aplicado a diversas disciplinas (GORBEA-PORTAL; SUÁREZ-BALSEIRO, 2007), destacando especialmente que revistas con factores de impacto bajos tienden a tener mayor tasa de autocitación (MEHRAD; GOLTAJI, 2010).

La manipulación de citas es un tema de interés por el resultado negativo que tiene no solo en el impacto de la propia revista, sino en todo el ecosistema científico (HEMMINGSSON *et al.*, 2002; SMITH, 1997), donde las propias limitaciones de su formulación facilitan la creación de valores artificiales. Una de las más conocidas es que los editores solicitan a los autores que citen artículos de interés dentro de la propia revista (YU; YANG; HE, 2011). Además, existen otras como el pedido de editores a que los autores citen trabajos de sus propias revistas (IOANNIDIS, 2015; WILHITE; FONG, 2012) y la “autocitación estratégica” representa una práctica común empleada para inflar los valores del Factor de Impacto, patrones de autocitas más altos en revistas periféricas y de reciente incorporación a los índices (SILER; LARIVIÈRE, 2022).

Su aplicación como medida de la influencia de las revistas y la evaluación de individuos e instituciones, lleva a que editores y responsables de revistas intentan incrementar el valor, dado el efecto reputacional que el indicador ofrece. Al respecto, Yu y Wang (2007) desarrollaron una expresión matemática que determina la relación entre la publicación de una revista, la tasa de autocitación y su Factor de Impacto. Incluso, se ha estudiado cómo las tipologías citables afectan el valor numérico y existen también evidencias empíricas que dan cuenta que los artículos de revisión inciden en el aumento del impacto de una revista (MIRANDA; GARCÍA-CARPINTERO, 2018).

Cabe resaltar que las prácticas de autocitación coercitivas son difíciles de conocer dentro de los procesos de citas en las revistas (HUMPHREY; KISELEVA; SCHLEICHER, 2019). Esta tendencia varía según las ventanas de medición y donde el tipo de práctica de autocitación se ha centrado principalmente en la ventana de tiempo de dos años, disminuyendo en otras más amplias como la de cinco años (WILHITE; FONG, 2012). Existen igualmente evidencias de que distintos actores institucionales participan en la inflación de citas, donde los editores también juegan muchas veces un papel clave en la manipulación del indicador (SILER; LARIVIÈRE, 2022).

Una de las conclusiones más importantes es que el número absoluto de autocitas que contribuyen al Factor de Impacto, es por lo general bajo y no muestra desajustes relevantes en los valores (CAMPANARIO; CANDELARIO, 2010). Por otra parte, la no inclusión de autocitas podría ser un elemento importante por estudiar, dada la visión complementaria que aporta al indicador en su formulación tradicional (ventana de publicaciones de dos años), con resultados que sugieren que la ordenación de los *Journal Citation Reports* y de las categorías, si se utilizara el indicador sin autocitas sería diferente (CAMPANARIO, 2018). En general, las investigaciones en las que se analiza el efecto de las autocitas son variados y han expuesto múltiples criterios que van desde que aumentan el Factor de Impacto (FRANDSEN, 2007; KRAUSS, 2007), hasta sugerencias sobre lo insignificante de su efecto (FINARDI, 2013).

Sin embargo, estudios recientes mencionan que, a excepción de unas pocas revistas, el valor del indicador cambia cuando al excluir las autocitas del cálculo (TAŞKIN *et al.*, 2021). Por ello existen pedidos de penalizarlas (DE GRANDA-ORIVE; ALONSO-ARROYO; ALEIXANDRE-BENAVENT, 2014) o no emplearlas en el cálculo de indicadores, aunque WoS las incorpora en el cálculo del Factor de Impacto, al igual que Scopus en el CiteScore, mientras que en el *Scimago Journal Rank* (SJR) se excluyen. Por ejemplo, el

efecto en revistas de Oftalmología (MIMOUNI; SEGAL, 2014), Pediatría (MIMOUNI *et al.*, 2016), Cirugía Plástica (MIYAMOTO, 2018), Ecología (KRAUSS, 2007) valida que las autocitas aumentan el impacto de las revistas, además de otros aspectos como que, en el caso de los autores pueden ser un elemento importante que influye en los factores de impacto de las revistas (HARTLEY, 2012).

El aporte de las revistas ESCI al Factor de Impacto es un fenómeno que a pesar de analizarse en el contexto español (RUIZ-PÉREZ; JIMÉNEZ-CONTRERAS, 2019), no registra referentes en otros espacios geográficos. Como la región cuenta con limitada presencia de revistas en los principales índices, el considerable número de revistas indexadas en esta colección, con tendencia creciente desde la aparición del índice puede ser un aspecto a tener en cuenta, por lo que estudiar este fenómeno a nivel de revistas regionales resulta novedoso y sus resultados pueden ser de interés para investigadores, grupos editoriales y agencias de evaluación.

A partir del anuncio de *Clarivate Analytics* sobre el cálculo del Factor de Impacto a las revistas indexadas en las colecciones de Arte y Humanidades y emergentes desde mediados del presente año 2023, la evaluación del efecto de las citas que provienen de estas revistas al indicador contribuirá primero a mostrar la importancia de este grupo de revistas y pondrá en perspectiva la relevancia para la visibilidad de un conjunto amplio de fuentes y su posible uso en la evaluación de la investigación.

Según lo anterior, el presente artículo tiene como objetivo, estudiar el efecto de las citas que aportan las revistas *Emerging Sources Citation Index* a los valores del Factor de Impacto de las revistas latinoamericanas incluidas en la edición 2020 del *Journal Citation Reports* (JCR).

Por tanto, la estructura del artículo se encuentra organizada de la siguiente forma: 1) se realiza un acercamiento teórico y de antecedentes sobre las revistas como canal de comunicación de la ciencia, las fuentes de información y la cita como proxy en la evaluación científica, además de un acercamiento a los principales indicadores bibliométricos relacionados con el análisis de las revistas; 2) en la metodología se presenta el proceso de selección de *revistas y cómo estas se distribuyen en los respectivos índices del Journal Citation Reports* (JCR). Se describe la creación del datasets y exponen los indicadores y variables empleadas para el estudio; 3) los resultados, a su vez, se dividen en dos secciones. Un primer apartado muestra el número de revistas por índice, con énfasis en las revistas objeto de estudio por país y categorías, de forma tal que, se ofrezca una

panorámica de la situación de estas. Otra sección analiza el efecto real de las citas que aportan las revistas ESCI a la colección central de revistas latinoamericanas; 4) finalmente, la discusión evalúa los principales resultados y el efecto que las revistas de la colección emergente tienen en el universo de revistas de la colección central, además de la repercusión que esto puede tener en el futuro, a la luz de los cambios anunciados por *Clarivate Analytics*.

2 METODOLOGÍA

Para la realización del presente trabajo se seleccionaron 275 revistas latinoamericanas indexadas en la versión 2020 del *Journal Citation Reports*, pertenecientes al *Social Sciences Citation Index - SSCI* (193) y el *Science Citation Index - SCI* (58), 10 de las cuales están presentes en ambos índices. Se excluyeron 34 revistas pertenecientes al índice *Arts&Humanities Citation Index - AHCI* que a la fecha no cuentan con Factor de Impacto, utilizando finalmente una muestra de 241.

Con las revistas seleccionadas se creó una base de datos en Excel y se sistematizaron las variables necesarias para el análisis. De manera específica, se utilizaron los valores del Factor de Impacto de cada una y la cantidad de documentos, citas y autocitas presentes en ellas. Se extrajo además el listado de revistas citantes y se construyó otra base de datos en Excel para el análisis de las citas, específicamente para obtener información de las revistas citantes que indistintamente provenían de los índices *Science Citation Index* y *Social Science Citation Index* o *Emerging Sources Citation Index*, así como la cantidad de citas externas e internas con respecto al país y las categorías citantes (Cuadro 1).

Cuadro 1 - Descripción de variables e indicadores utilizados

Variable/indicador	Descripción
Factor de Impacto	Citas que en el año actual recibieron los items citables de los dos años inmediatamente anteriores al cálculo. En este caso se trabaja con el valor del año 2020 de cada revista lo que incluye las citas del 2020 de los items citables de 2018 y 2019.
Documentos incluidos en el Factor de Impacto para cada revista	Número de documentos citables (artículos y revisiones) de cada revista, que corresponden a los años 2018 y 2019.
Citas incluidas en el Factor de Impacto para cada revista	Número de citas de cada revista presentes en el numerador de la fórmula de acuerdo con la formulación del indicador.

Factor de impacto sin autocitas	En este caso se excluye el número de citas propias recibidas de cada revista en el año 2020.
Factor de impacto de 5 años de cada revista	Valor del indicador con una ventana de tiempo de 5 años.
Revistas citantes	Listado de revistas citantes presentes en la fórmula del indicador. Con esta información se analizó la contribución de citas de las revistas ESCI.
Categoría	Se utilizan tanto la categoría de las revistas fuente, como de las citantes incluidas en <i>Emerging Sources Citation Index</i> . La categoría de las revistas emergentes se tomó del <i>Journal Citation Indicator (JCI)</i> .
Cantidad y porcentaje de citas de revistas <i>Emerging Sources Citation Index</i>	Proporción de citas aportadas por las revistas <i>Emerging Sources Citation Index</i> al volumen presente en el Factor de Impacto.
Factor de impacto sin citas ESCI	Recálculo del Factor de Impacto de cada revista excluyendo las citas provenientes de revistas emergentes. Permite ver el efecto real de las revistas de esta colección en el valor del indicador.

Fuente: elaborado por los autores (2022)

La Tabla 1 muestra la información empleada en la investigación, segmentada en las revistas de los *Journal Citation Reports* y la información relativa a las revistas citantes emergentes.

Tabla 1 - Información primaria utilizada en el estudio

INFORMACIÓN DE LAS REVISTAS FUENTE	
Revistas	241*
Categorías	122
Países	8
Índices	SCIE y SSCI
INFORMACIÓN DE REVISTAS CITANTES	
Revistas citantes	1937
Citas emitidas	5928
Países citantes	82

*Existen revistas presentes tanto en el SCIE como en SSCI y el AHCI

Fuente: elaborado por los autores a partir del JCR-2020 (2022)

De igual forma, se realizó una exhaustiva revisión de la literatura y fundamentación teórica referente a los indicadores bibliométricos, con especial atención en el Factor de Impacto, sus distintas metodologías de cálculo y repercusiones en la evaluación científica,

lo que además de fortalecer los aspectos teóricos, contribuye al debate sobre su uso como medida de evaluación de las revistas y quienes en ellas publican.

3 RESULTADOS

3.1 Descripción de información primaria

Como se observa en la figura 1, desde el año 2012 dentro de las colecciones del SCIE y SSCI, la representación de revistas de la región se mantiene sin cambios notables. No obstante, a partir de 2015 con la aparición de *Emerging Sources Citation Index*, mejoró la problemática de cobertura y la limitada presencia de revistas en la colección principal de *Web of Science*, aunque sin mayores cambios con respecto a la entrada de revistas a los índices que calculan y muestran el Factor de Impacto.

Figura 1 – Número de revistas en los índices SSCI y SCIE 2012-2021

Fuente: adaptación basada en el JCR (2022)

Con relación a las revistas de la colección emergente y de acuerdo con la tabla 2, estas representan el 35% de la totalidad de la fuente en el momento del análisis (20.994), el 73% de latinoamericanas incluidas en *Web of Science* y el 10% de la presencia regional en todo el índice emergente, tendencia que constituye un importante número que a futuro no solo tendrán Factor de Impacto, sino que se contará con información para su evaluación y mejora. Este comportamiento, junto a la relevancia que tiene el cálculo del indicador a un grupo de revistas regionales, puede igualmente fortalecer los propios modelos de evaluación científica, en especial por el volumen que se incorpora en Ciencias Sociales y

Humanidades, históricamente menos representadas en los índices tradicionales, aunque sin dudas, más allá de la cobertura, el tema de la calidad es un aspecto a tener en cuenta una vez se incluyan en los nuevos cálculos.

Tabla 2 - Distribución de revistas en los principales índices del JCR-2020

TOTAL REVISTAS JCR 2020*			TOTAL REVISTAS LATINOAMERICANAS			
<i>Índice</i>	<i>No. Rev.</i>	<i>% respecto al total (20.994)</i>	<i>No. Rev.</i>	<i>% respecto al total (1.011)</i>	<i>% respecto al total del índice</i>	<i>% respecto al total JCR 2020 (20.994)</i>
ESCI	7.285	35%	736	73%	10,1%	3,5%
SCCI	3.527	17%	58	6%	1,6%	0,3%
SCIE	9.531	45%	193	19%	2,0%	0,9%
AHCI	1.793	9%	41	4%	2,3%	0,2%
Total	20994		1.011		4,8%	4,8%

*La diferencia se debe a que algunas revistas son clasificadas en varios índices.

Fuente: elaborado por los autores a partir del JCR-2020 (2022)

La figura 2 expone la distribución de revistas regionales del índice emergente por categorías, donde junto a la diversidad de ámbitos destaca una alta presencia de las Ciencias Sociales. Los que se encuentran mejor representados, con valores superiores al 5% son: Educación, Derecho y Ciencias Sociales interdisciplinarias, con más de 40 revistas en conjunto. Otro grupo intermedio con valores superiores a las 20 revistas muestra categorías de Lenguaje y Gerencia. Resulta importante resaltar la gran cantidad de revistas de Ciencias Sociales y Humanidades, que son materia de evaluación de las comunidades científicas.

Figura 2 - Cantidad de revistas ESCI latinoamericanas en las principales categorías

Fuente: elaborado por los autores a partir del JCR-2020 (2022)

3.2 Análisis del efecto de citas ESCI en el factor de impacto de las revistas latinoamericanas

El análisis del conjunto de revistas latinoamericanas incluidas en los dos principales índices de los *Journal Citation Reports* que cuentan con Factor de Impacto, evidenciaron el efecto de las citas provenientes de revistas emergentes en los valores del indicador (tabla 3). Al realizar el cálculo sin las citas que provienen de revistas emergentes se obtiene un Factor de Impacto menor, que se reduce en la mayoría de revistas aunque se debe enfatizar que en general no presenta valores con descensos significativos. Un análisis más específico se expone en la tabla 3, donde la mayor cantidad de revistas tiene un efecto que oscila entre el 25 y el 50%, con solo 14 de ellas mostrando una afectación mayor al 50%.

Tabla 3 - Resumen de afectación en revistas JCR 2020 Latinoamericanas

% AFECTACIÓN	NO. DE REVISTAS
>=50	14
=25 <50	36
>0 <25	182
=0	5

Fuente: datos de investigación (2021)

Las cinco revistas del JCR con mayor efecto de citas emergentes son *Cuadernos de Desarrollo Rural* de Colombia con el 71,4%, que solo cuenta con siete citas en el cálculo dentro de la edición de 2020. Le siguen *Dados-Revista de Ciencias Sociais* (70%) y 20 citas totales en el indicador, *Andamios* con 22 citas (68%), *Informação & Sociedade-Estudos* con 33 (67%) y *Eure-Revista* 88 (65%). Igualmente, se puede decir que en general la cantidad de citas emergentes recibidas en el Factor de Impacto no es amplia, aunque en algunas revistas sea visible mayor el efecto (tabla 4).

Tabla 4 - Top 10 de revistas latinoamericanas del JCR 2020 con mayor efecto de citas ESCI

REVISTA JCR 2020	FACTOR DE IMPACTO 2020	CITAS TOTALES EN EL JIF	CANTIDAD DE CITAS ESCI	% DE CITAS ESCI ↓	FACTOR DE IMPACTO SIN CITAS ESCI
<i>Cuadernos De Desarrollo Rural</i>	0,292	7	5	71,4	0,083
<i>Dados-Revista De Ciencias Sociais</i>	0,357	20	14	70	0,107
<i>Andamios</i>	0,272	22	15	68,1	0,086
<i>Informação & Sociedade-Estudos</i>	0,311	33	22	66,6	0,104
<i>Eure-Revista Latinoamericana De Estudios Urbano Regionales</i>	1,222	88	57	64,7	0,431
<i>Convergencia-revista de ciencias sociales</i>	0,704	38	21	55,2	0,315
<i>Revista brasileira de política internacional</i>	1,114	49	27	55,1	0,500
<i>Transinformação</i>	0,648	35	19	54,2	0,296
<i>Revista chilena de derecho</i>	0,188	13	7	53,8	0,087
<i>Revista de estudios sociales</i>	0,700	61	32	52,4	0,453

Fuente: datos de investigación (2021)

Con el objetivo de observar el efecto real de las citas emitidas por las revistas incluidas en los *Emerging Sources Citation Index*, se compararon los resultados en base a tres perspectivas: valor del Factor de Impacto en la edición de 2020, sin autocitas y recalculado, eliminando citas que provienen de la colección de revistas emergentes. Aunque el efecto de las citas emergentes es evidente en el recálculo donde los valores de la mayoría de las revistas exponen descensos cuando se excluyen estas, no existen cambios significativos y es clara la homogeneidad en la dispersión de los tres cálculos. Como se observa en la figura 3, en las distintas variantes de análisis la distribución se mantiene homogénea, cercana al percentil 50 o mediana de la distribución (visualización de caja) con rangos similares, aunque son claros los efectos de las citas de revistas emergentes donde el espacio en la línea divisoria de caja es más definido en el grupo 3 (Factor de Impacto sin citas de revistas emergentes).

Figura 3 - Comparativa del factor de impacto 2020, sin autocitas y recalculado para el conjunto de revistas fuente.

Fuente: datos de investigación (2021)

De igual forma, al estudiar la influencia de las citas de la colección de revistas emergentes a nivel de los cuartiles del *Journal Citation Reports*, las que se encuentran en el 25% inferior (Q4) representan el grupo que más citas recibe de las emergentes con el 56% del total y menor impacto en el resto de los cuartiles, especialmente los dos primeros (figura 4). Este resultado se relaciona con aspectos como la similitud temática e idiomática

de las revistas periféricas (Q4) y las emergentes que aún no se consolidan dentro de la base de datos. Es decir, las revistas emergentes en su mayoría emiten citas hacia revistas similares en cuanto a idioma, geografía y enfoques de investigación, donde se encuentran las de Brasil. Con relación a las categorías, se observa considerable efecto en Salud Pública, Ambiental y Ocupacional con el 8%, Medicina, General e Interna (6%), Ingeniería, Mecánica (5%), y Endocrinología y Metabolismo (3%), respectivamente, con un mayor énfasis en Ciencias Exactas, aunque debe añadirse que, tampoco existen áreas con alto número de citas ESCI (Figura 5).

Figura 4 - Efecto de citas ESCI en los cuartiles de las revistas latinoamericanas del JCR-2020

Fuente: datos de investigación (2021)

Figura 5 - Efecto de las citas ESCI en las categorías de las revistas latinoamericanas del JCR-2020

Fuente: datos de investigación (2021)

Cuando se analiza la información citante emitida por revistas *Emerging Sources Citation Index*, se observa una amplia distribución de países que aportan citas hacia las revistas latinoamericanas de la colección central de los *Journal Citation Reports*. Al respecto, el 30% de las citas emitidas hacia las revistas latinoamericanas provienen de Brasil, que aporta el 19% del total y representa el 62% de las citas emitidas, derivado en parte del volumen de revistas indexadas en los índices (figura 4a). También se debe resaltar la presencia de un alto número de países lejanos geográficamente que emiten citas hacia las revistas regionales con Factor de Impacto, además de otros cercanos como Colombia, Chile, México, igualmente con revistas en las colecciones de Ciencias Sociales y Exactas.

Las citas provienen de 1.937 revistas distribuidas en 82 países, donde en general los valores generados no sobrepasan el 2,3% de citas y un número de ellas exponen porcentajes por debajo de 1, lo que denota que no existen revistas que lideren en el indicador. En el top 10 de las que más aportan citas, se incluyen las revistas de Brasil junto a otras europeas y de Estados Unidos e igualmente el aporte de disciplinas de Ciencias Exactas.

En la figura 4, se evidencia la procedencia de las citas de revistas citantes. Los cinco países con más revistas emergentes citantes son Inglaterra (275), Estados Unidos (239), España (143), Brasil (134) e India (105). Los latinoamericanos con mayor representación son, además de Brasil, Colombia (67), Chile (28), México (28), Argentina (24), Cuba (17), Costa Rica (14), Perú (14) y Ecuador (11). Con relación a las revistas, destacan entre las principales, las de Ciencias Básicas y Aplicadas (tabla 5), tendencia que a futuro representa un importante flujo de citas regional dentro del universo de revistas de *Web of Science*.

Figura 4 - Mapas con la distribución de citas y revistas por país

Fuente: datos de investigación (2021)

Tabla 5 - Top 10 de Revistas ESCI citantes

REVISTA	Categoría JCI*	PAÍS	No. DE CITAS	% CITAS
<i>Revista brasileira de Enfermagem</i>	<i>Nursing</i>	Brasil	139	2,3
<i>Heliyon</i>	<i>Multidisciplinary sciences</i>	Inglaterra	99	1,7
<i>Cureus</i>	<i>Medicine, general & internal</i>	Estados Unidos	77	1,3
<i>Sn applied sciences</i>	<i>Multidisciplinary sciences</i>	Suiza	75	1,3
<i>Epidemiologia e servicos de saude</i>	<i>Public, environmental & occupational health</i>	Brasil	59	1,0
<i>Revista brasileira de ciencias agrarias-agraria</i>	<i>Agronomy</i>	Brasil	51	0,9
<i>Veterinary world</i>	<i>Agriculture, dairy & animal science Veterinary Science</i>	India	45	0,8
<i>Revista virtual de química</i>	<i>Chemistry, multidisciplinary</i>	Brasil	43	0,7
<i>International journal of clinical and experimental medicine</i>	<i>Medicine, research & experimental</i>	Estados Unidos	41	0,7
<i>Heat transfer</i>	<i>Thermodynamics</i>	Estados Unidos	39	0,7

*Se muestra la categoría del Journal Citation Impact (JCI) pues estas revistas no tienen factor de impacto.

Fuente: datos de investigación (2021)

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A pesar del mencionado debate sobre la validez del Factor de Impacto en la valoración de los resultados de investigación, derivado de sus problemas metodológicos, la decisión de su cálculo en las revistas de todas las colecciones del *Journal Citation Reports*, representa en la *Web of Science*. La decisión de calcular el Factor de Impacto en las revistas emergentes, que incluso ya aportan citas al indicador, aunque no tienen la misma relevancia de las indexadas en los índices *Science Citation Index (SCI)* y *Social Sciences Citation Index (SSCI)*; es de especial interés por su relevancia y posibilidad de incorporarlas en la evaluación de la actividad científica. Por tanto, previo al inicio de los cambios, estudiar el efecto real de sus citas en el valor del indicador es un importante aporte al mencionado debate.

En los resultados de la presente investigación, a pesar de que las citas emitidas por las revistas emergentes afectan el indicador en la mayoría de la muestra seleccionada, de forma general los valores resultantes no exponen descensos significativos cuando las citas

de revistas emergentes son excluidas. Sin embargo, además de resaltar la contribución al Factor de Impacto de las revistas de la colección emergente, se destaca que aproximadamente el 11% de citas de la colección emergente aún no genera cambios significativos en las colecciones que calculan el indicador y la similitud de sus valores, con otras formas de cálculo, como la ventana de análisis con dos años, sin autocitas y el mencionado recálculo, eliminando citas que provienen de revistas emergentes.

Un aspecto a destacar, dada la reducida cantidad de citas que reciben las revistas de la colección emergente en la actualidad, es que una vez que se inicie el cálculo del indicador, los valores podrán ser igualmente bajos y por ende, también su posición en las distintas categorías. Este análisis debe realizarse por parte de editores y responsables de la colección, con necesidad adicional de monitorear el comportamiento de citas, realizar proyecciones y evaluar cuál sería su situación, una vez todas las revistas cuenten con Factor de Impacto, calculando desde ahora el impacto de estas revistas y realizando comparaciones dentro de sus categorías.

A nivel geográfico, el mayor porcentaje de citas emitidas por revistas emergentes al conjunto de la muestra regional proviene específicamente de Brasil, que aporta el mayor número de revistas en los JCR, lo que denota la relación de citas existentes en sus revistas. De igual forma, una amplia cantidad de países de la propia región, también producen citas hacia las revistas que actualmente muestran Factor de Impacto, resultado de flujos de citas cercanos geográficamente y por idioma. Sin embargo, el efecto de las citas de revistas emergentes en las categorías de las revistas de las colecciones SCI y SSCI, se observa en mayor medida hacia revistas de Ciencias Exactas, resultado que contrasta con la existencia mayoritaria de revistas de Ciencias Sociales. Además, resalta que los efectos reales de la colección estudiada, muestra un comportamiento mayor hacia el cuartil cuatro, con porcentajes de afectación entre el 5 y el 15%.

Estudios previos relacionados con las revistas emergentes de Psicología y su efecto en el aumento del Factor de Impacto (RUIZ-PÉREZ; JIMÉNEZ-CONTERAS, 2019; PINTO, PAREDES, NETTO, 2020), se relacionan con los actuales resultados. Esta investigación precedente afirma no solo la existencia de influencias externas que inciden en los valores del indicador, sino también de la relevancia de este grupo de revistas. Sin embargo, en los resultados obtenidos, si bien su efecto es visible, no es determinante ni muestra cambios drásticos en la mayoría de la muestra. Sería igualmente relevante que la amplia cantidad de revistas latinoamericanas indexadas en la colección emergente de *Web of Science*, se

apoyen en el valor añadido que les proporciona la fuente y la novedad de contar a futuro con Factor de Impacto y otros indicadores basados en citas para su mejora en el corto y mediano plazo, además de atraer contribuciones de calidad que incrementen la visibilidad y el impacto.

Por último, aunque limitado a una muestra de revistas regionales, el presente estudio representa un aporte a la investigación sobre los efectos de distintas variables en el Factor de Impacto de las revistas. Los resultados manifiestan comportamientos similares a otros existentes, como los efectos de las autocitas en el indicador (CAMPANARIO; CANDELARIO, 2010; OPTHOF, 2013; MEHRAD; GOLTAJI, 2010), en los que las autocitas se manipulan deliberadamente y puede relacionarse adicionalmente con el tamaño de la muestra, la especialización de la revista, o la citación coercitiva.

5 REFERENCIAS

ABADAL, Ernest. **Revistas científicas**. Situación actual y retos de futuro. Barcelona: Edicions Universitat Barcelona, 2017, p. 33-35. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=699674>. Acceso en: 23 jun. 2022.

ARCHAMBAULT, Éric; LARIVIÈRE, Vincent. History of the journal impact factor: Contingencies and consequences. **Scientometrics**, Budapest, v. 79, n. 3, p. 635-649, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-007-2036-x>. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-007-2036-x>. Acceso en: 16 jul. 2022.

AUZA-SANTIVÁÑEZ, J. C.; SANTIVÁÑEZ-CABEZAS, M. V.; CARVAJAL TAPIA, A. E.; LLANOS TORRICO, B. A.; RICO RAMALLO, G. J. M.; ALIAGA RAMOS, J. M. Scientific production of Bolivian universities. **Data & Metadata**, [S. l.], v. 2, p. 26, 2022. DOI: 10.56294/dm202326. Disponible en: <https://dm.saludcyt.ar/index.php/dm/article/view/26>. Acceso en: 24 feb. 2023.

BERGSTROM, Carl T.; WEST, Jevin D.; WISEMAN, Marc A. The Eigenfactor™ metrics. **Journal of Neuroscience**, Washington, v. 28, n. 45, p. 11433-11434, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0003-08.2008>. Disponible en: <https://www.jneurosci.org/content/28/45/11433>. Acceso en: 27 ago. 2022.

BRAUN, Tibor; GLÄNZEL, Wolfgang; SCHUBERT, András. A Hirsch-type index for journals. **Scientometrics**, Budapest, v. 69, n. 1, p. 169-173, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-006-0147-4>. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-006-0147-4>. Acceso en: 23 jun. 2022.

CAMPANARIO, Juan Miguel. El sistema de revisión por expertos (peer review): muchos problemas y pocas soluciones. **Revista Española de Documentación Científica**, Madrid, v. 25, n. 3, p. 267-285, 2002. DOI: <https://doi.org/10.3989/redc.2002.v25.i3.107>. Disponible en: <https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/107/171>. Acceso en: 10 ago. 2022.

CAMPANARIO, Juan Miguel; CANDELARIO, Antonia. La influencia de las autocitas en el aumento del factor de impacto en revistas de Ciencias Sociales. **Revista Española de Documentación Científica**, Madrid, v. 33, n. 2, p. 185-200, 2010. DOI: <https://doi.org/10.3989/redc.2010.2.722>.

Disponible en: <https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/551/625>. Acceso en: 15 may. 2022.

CAMPANARIO, Juan-Miguel. Los Journal Citation Reports (edición SCI) con y autocitas de revista. **El Profesional de la Información**, Barcelona, v. 27, n. 2, p. 241-253, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3145/epi.2018.mar.03>. Disponible en: <https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/epi.2018.mar.03/38946>. Acceso en: 22 jul. 2022.

CISNEROS-BARAHONA, Andres, MARQUÉS MOLÍAS, Luis, SAMANIEGO-ERAZO, Nicolay, UVIDIA-FASSLER, María Isabel, CASTRO-ORTIZ, Wilson, & VILLA-YÁNEZ, Henry. Digital competence, faculty and higher education: Bibliometrics from the Web of Science. **HUMAN REVIEW. International Humanities Review / Revista Internacional De Humanidades**, v. 16, n. 5, p. 1-20, 2023. DOI: <https://doi.org/10.37467/revhuman.v12.4680>. Disponible en: <https://journals.eagora.org/revHUMAN/article/view/4680>. Acceso en: 16 ago. 2022.

CLARIVATE. **Master Journal List**. Estados Unidos: Web of Science Group, c2022. Disponible en: <https://mjl.clarivate.com/home>. Acceso en: 30 may. 2022.

COCHRAN, Angela. The end of journal impact factor purgatory (and numbers to the thousandths). **The scholarly kitchen**, D.C., 2022. Disponible en: <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2022/07/26/the-end-of-journal-impact-factor-purgatory-and-numbers-to-the-thousandths/>. Acceso en: 27 ago. 2022.

DE GRANDA-ORIVE, José Ignacio; ALONSO-ARROYO, Adolfo; ALEIXANDRE-BENAVENT, Rafael. Autocitación: ¿debemos penalizarla? **Archivos de Bronconeumología**, Valencia, v. 50, n. 10, p. 458, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.arbres.2013.10.008>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300289613003153?via%3Dihub>. Acceso en: 24 ago. 2022.

DELGADO-LÓPEZ-COZAR, Emilio; MARTÍN-MARTÍN, Alberto. El Factor de Impacto de las revistas científicas sigue siendo ese número que devora la ciencia española: ¿hasta cuándo? **Anuario ThinkEPI**, Granada, v. 13, p. e13e09, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3145/thinkepi.2019.e13e09>. Disponible en: <https://thinkepi.profesionaldelainformacion.com/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2019.e13e09/47643>. Acceso en: 13 may. 2022.

DELGADO-LÓPEZ-COZAR, Emilio; RAFOLS, Ismael; ABADAL, Ernest. Carta: Por un cambio radical en la evaluación de la investigación en España. **Profesional de la información**, Barcelona, v. 30, n. 3, p. e300309, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3145/epi.2021.may.09>. Disponible en: https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/06/delgado-rafols-abadal_es-2.pdf. Acceso en: 12 oct. 2022.

DORA - Declaration On Research Assessment. **About DORA**. [S.l.], c2022. Disponible en: <https://sfdora.org/read/read-the-declaration-espanol/>. Acceso en: 27 ago. 2022.

DORTA GONZÁLEZ, María Isabel; DORTA GONZÁLEZ, Pablo. Factor de impacto agregado según campos científicos. **Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información**, México, v. 28, n. 62, p. 15-28, 2014. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0187-358X\(14\)72563-8](https://doi.org/10.1016/S0187-358X(14)72563-8). Disponible en: <http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/57769>. Acceso en: 31 ago. 2022.

FINARDI, Ugo. Correlation between Journal Impact Factor and Citation Performance: An experimental study. **Journal of Informetrics**, Holanda, v. 7, n. 2, p. 357-370, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1016/J.JOI.2012.12.004>. Disponible en:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751157712001150?via%3Dihub> Acceso en: 24 ago. 2022.

FRANSEN, Tove Faber. Journal self-citations-Analysing the JIF mechanism. **Journal of Informetrics**, Holanda, v. 1, n. 1, p. 47-58, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.joi.2006.09.002>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751157706000071?via%3Dihub>. Acceso en: 22 jun. 2022.

GARFIELD, Eugene. The agony and the ecstasy-the history and meaning of the journal impact factor. *In*: INTERNATIONAL CONGRESS ON PEER REVIEW AND BIOMEDICAL PUBLICATION, 2005. Chicago: Estados Unidos, 2005. Disponible en: <http://garfield.library.upenn.edu/papers/jifchicago2005.pdf>. Acceso en: 5 ago. 2022.

GARFIELD, Eugene. Citation analysis as a tool in journal evaluation. **Science**, Estados Unidos, v. 178, n. 4060, p. 471-479, 1972. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.178.4060.471>. Disponible en: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.178.4060.471>. Acceso en: 15 may. 2022.

GARFIELD, Eugene. Journal impact factor: a brief review. **Canadian Medical Association Journal**, Canada, v. 161, n. 8, p. 979-980, 1999. Disponible en: <http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/journalimpactCMAJ1999.pdf>. Acceso en: 23 jun. 2022.

GARFIELD, Eugene. The history and meaning of the journal impact factor. **Journal of the American Medical Association**, Estados Unidos, v. 295, n. 1, p. 90-93, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1001/jama.295.1.90>. Disponible en: <https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/202114>. Acceso en: 16 sep. 2022.

GARFIELD, Eugene. The impact factor and using it correctly. **Nature**, Londres, v. 390, n. 6660, p. 550, 1997. Disponible en: http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/derunfallchirurg_v101%286%29p413y1998.pdf. Acceso en: 27 ago. 2022.

GARFIELD, Eugene; SHER, Irving. New factors in the evaluation of scientific literature through citation indexing. **American Documentation**, Estados Unidos, v. 14, n. 3 p.195-201, 1963. DOI: <https://doi.org/10.1002/asi.5090140304>. Disponible en: <http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v6p492y1983.pdf>. Acceso en: 15 sep. 2022.

GONZÁLEZ-PEREIRA, Borja; GUERRERO-BOTE, Vicente; MOYA-ANEGÓN, Félix. A new approach to the metric of journals' scientific prestige: The SJR indicator. **Journal of Informetrics**, Holanda, v. 4, n. 3, p. 379-391, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.03.002>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751157710000246?via%3Dihub>. Acceso en: 30 jun. 2022.

GORBEA-PORTAL, Salvador; SUÁREZ-BALSEIRO, Carlos. Análisis de la influencia y el impacto entre revistas periféricas no incluidas en el Science Citation Index. **Revista Interamericana de Bibliotecología**, Medellín, v. 30, n. 2, p. 47-70, 2007. Disponible en: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/RIB/article/view/1871>. Acceso en: 27 ago. 2022.

GREGORIO-CHAVIANO, Orlando; REPISO, Rafael; CALDERÓN-REHECHO, Antonio; LEÓN-MARÍN, Joaquín; JIMÉNEZ-CONTRERAS, Evaristo. Dialnet Métricas como herramienta de evaluación bibliométrica: aportes al análisis de la actividad científica en Ciencias Sociales y Humanidades. **Profesional de la información**, Barcelona, v. 30, n. 3, p. e300318, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3145/epi.2021.may.18>. Disponible en:

<https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/86371>. Acceso en: 30 ago. 2022.

GUERRERO-BOTE, Vicente; MOYA-ANEGÓN, Félix. A further step forward in measuring journals' scientific prestige: The SJR2 indicator. **Journal of Informetrics**, Holanda, v. 6, n. 4, p. 674–688, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.joi.2012.07.001>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751157712000521?via%3Dihub>. Acceso en: 24 jun. 2022.

GUO, Xialong; LI, Xiaoxiao; YU, Yugang. Publication delay adjusted impact factor: The effect of publication delay of articles on journal impact factor. **Journal of Informetrics**, Holanda, v. 15, n. 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.joi.2020.101100>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157720301474?via%3Dihub>. Acceso en: 14 may. 2022.

HARNAD, Stevan; BRODY, Tim. Comparing the impact of open access (OA) vs. non-OA articles in the same journals. **D-lib Magazine**, Estados Unidos, v. 10, n. 6, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1045/june2004-harnad>. Disponible en: <https://www.dlib.org/dlib/june04/harnad/06harnad.html>. Acceso en: 23 ago. 2022.

HARTLEY, James. To cite or not to cite: author self-citations and the impact factor. **Scientometrics**, Budapest, v. 92, n. 2, p. 313-317, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-011-0568-6>. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-011-0568-6>. Acceso en: 16 may. 2022.

HEMMINGSSON, Anders; MYGIND, Thorkild; SKJENNALD, Arnulf; EDGREN, Johan. Manipulation of impact factors by editors of scientific journals. **American Journal of Roentgenology**, Virginia, v. 178, n. 3, p. 767, 2002. DOI: 10.2214/ajr.178.3.1780767. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11856721/>. Acceso en: 5 ago. 2022.

HICKS, Diana; WOUTERS, Paul; WALTMAN, Ludo; RIJCKE, Sarah de; RAFOLS, Ismael. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. **Nature**, Londres, v. 520, n. 7548, p.429-431, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1038/520429a>. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/520429a>. Acceso en: 6 ago. 2022.

HIRSCH, Jorge. An index to quantify an individual's scientific research output. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, Estados Unidos, v. 102, n. 46, p. 16569-16572, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102>. Disponible en: <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.0507655102>. Acceso en: 3 jun. 2022.

HUANG, Cui; YUE, Xiaoxu; CHEN, Jing; XU, Weixiao; LI, Jiang. The effect of “open access” on journal impact factors: A causal analysis of medical journals. **Physica A: Statistical Mechanics and its Applications**, Holanda, v. 533, n. 1, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.122043>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037843711931180X?via%3Dihub>. Acceso en: 4 agosto 2022.

HUMPHREY, Christopher; KISELEVA, Oxana; SCHLEICHER, Tomas. A time-series analysis of the scale of coercive journal self-citation and its effect on impact factors and journal rankings. **European Accounting Review**, Reino Unido, v.28, n.2, p.335-369, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1080/09638180.2018.1470019>. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638180.2018.1470019>. Acceso en: 14 jun. 2022.

IOANNIDIS, John. A generalized view of self-citation: Direct, co-author, collaborative, and coercive induced self-citation. **Journal of Psychosomatic Research**, Estados Unidos, v. 78, n. 1, p. 7-

11, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2014.11.008>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022399914003882?via%3Dihub>. Acesso em: 27 ago. 2022.

KRAUSS, Jochen. Journal self-citation rates in ecological sciences. **Scientometrics**, Budapest, v. 73, n. 1, p. 79-89, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-007-1727-7>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-007-1727-7>. Acesso em: 4 ago. 2022.

KULCZYCKI, Emanuel; HOLOWIECKI, Marek; TAŞKIN, Zehra; KRAWCZYK, Franciszek. Citation patterns between impact-factor and questionable journals. **Scientometrics**, Budapest v. 126, n. 10, p. 8541-8560, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-021-04121-8>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-021-04121-8>. Acesso em: 5 jun. 2022.

LARIVIÈRE V; SUGIMOTO, C. R. The Journal Impact Factor: A brief history, critique, and discussion of adverse effects. In: GLÄNZEL, W; MOED, H; SCHMOCH, U; THELWALL, M. **Springer Handbook of Science and Technology Indicators**.

LEYDESDORFF, Loet; BORNMANN, Lutz; COMINS, Jordan; MILOJEVIĆ, Staša. Citations: Indicators of quality? The impact fallacy. **Frontiers in Research Metrics and Analytics**, Lausana, v.1, p. 1-15, 2016. DOI: <https://doi.org/10.3389/frma.2016.00001>. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frma.2016.00001/full>. Acesso em: 13 sep. 2022.

LUIZ PINTO, A.; ALEJANDRO PAREDES, H.; SOUSA NETTO, M. C. The presence of a Latin American psychological line in the Anglo-Saxon academic context: the Psychology of Liberation in Scopus (2002-2015). **AWARI**, v. 1, n. 1, p. 002, 23 Jul. 2020. DOI: <https://doi.org/10.47909/awari.60>. Disponível em: <https://pub.colnes.org/index.php/awari/article/view/60>. Acesso em: 16 ago. 2022.

MEHRAD, Jafar; GOLTAJI, Marziyyeh. Correlation between journal self-citation with impact factor for the scientific publications in humanities published between 2001 and 2007 based on Persian journal citation report generated by Islamic Science Citation database. **Iranian Journal of Information Processing Management**, Iran, v. 25, n. 2, p. 189-206, 2010. Disponível em : https://www.researchgate.net/publication/286268040_Correlation_between_journal_self-citation_with_impact_factor_for_the_scientific_publications_in_humanities_published_between_2001_and_2007_based_on_Persian_journal_citation_report_generated_by_Islamic. Acesso em: 23 jun. 2022

MELICHEROVÁ, Michaela, ONDRIŠOVÁ, Miriam; ŠUŠOL, Jaroslav. Bibliometrics versus altmetrics: Researchers' attitudes in Slovakia. **Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication**, v. 1, n. 1, p. 002, 2021. DOI: <https://doi.org/10.47909/ijsmc.11>. Disponível em: <https://pub.colnes.org/index.php/ijsmc/article/view/11>. Acesso em: 16 ago. 2022.

MIMOUNI, Michael; RATMANSKY, Motti; SACHER, Yaron; AHARONI, Sharon; MIMOUNI-BLOCH, Aviva. Self-citation rate and impact factor in pediatrics. **Scientometrics**, Budapest, v. 108, n. 3, p. 1455-1460, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2025-z>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-016-2025-z>. Acesso em: 5 may. 2022.

MIMOUNI, Michael; SEGAL, O. Self-Citation rate and Impact Factor in Ophthalmology. **Ophthalmic Research**, Suiza, v. 52, n. 3, p. 136-140, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1159/000366284>. Disponível em: <https://www.karger.com/Article/Abstract/366284>. Acesso em: 25 ago. 2022.

MIRANDA, Rubén; GARCIA-CARPINTERO, Esther. Overcitation and overrepresentation of review papers in the most cited papers. **Journal of Informetrics**, Holanda, v.12, n.4, p.1015-1030, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.08.006>. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751157718300555?via%3Dihub>. Acceso en: 13 jul. 2022.

MIYAMOTO, Shimpei. Self-citation rate and impact factor in the field of plastic and reconstructive surgery. **Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery**, Reino Unido, v. 52, n. 1, p. 40-46, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1080/2000656X.2017.1319847>. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2000656X.2017.1319847>. Acceso en: 3 jun. 2022.

MOED, Henk. The source normalized impact per paper is a valid and sophisticated indicator of journal citation impact. **Journal of the American Society for Information Science and Technology**, Reino Unido, v. 62, n. 1, p. 211-213, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1002/asi.21424>. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.21424>. Acceso en: 25 ago. 2022.

OPTHOF, T. Inflation of impact factors by journal self-citation in cardiovascular science. **Netherlands Heart Journal**, Holanda, v. 21, n. 4, p. 163-165, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12471-013-0384-0>. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-013-0384-0>. Acceso en: 23 jun. 2022.

QUADERI, Nandita. Announcing changes to the 2023 Journal Citation Reports. **Clarivate**. 26 jul. 2022. Disponible en: <https://clarivate.com/blog/clarivate-announces-changes-to-the-2023-journal-citation-reports-release/>. Acceso en: 27 ago. 2022.

REPISO, Rafael; JIMÉNEZ-CONTRERAS, Evaristo; AGUADED, Ignacio. Revistas Iberoamericanas de Educación en SciELO Citation Index y Emerging Source Citation Index. **Revista Española de Documentación Científica**, Madrid, v. 40, n. 4, p. e186, 2017. DOI: <https://doi.org/10.3989/redc.2017.4.1445>. Disponible en: <https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/990/1537>. Acceso en: 22 ago. 2022.

REPISO, Rafael; MORENO-DELGADO, Alicia; AGUADED, Ignacio. Factors affecting the frequency of citation of an article. **Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication**, Estonia, v. 1, n. 1, p. 007, 2020. Disponible en: http://eprints.rclis.org/40292/1/Opinion%20Paper%20_Spanish.pdf. Acceso en: 20 oct. 2022.

REPISO, Rafael; TORRES-SALINAS, Daniel. Características e implicaciones de la base de datos Emerging Sources Citation Index (Thomson Reuters): las revistas en estado transitorio. **Anuario ThinkEPI**, Granada, v. 10, n. 1, p. 234-236, 2016. DOI: <https://doi.org/10.3145/thinkepi.2016.46>. Disponible en: <https://thinkepi.profesionaldelainformacion.com/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2016.46/30558>. Acceso en: 25 may. 2022.

RUIZ-PÉREZ, Rafael; JIMÉNEZ-CONTRERAS, Evaristo. The emerging sources citation index y la internacionalización de las revistas científicas españolas, con especial mención a las de Psicología. **Psicothema**, Asturias, v. 31, n. 4, p. 376-383, 2019. DOI: <https://doi.org/10.7334/psicothema2019.59>. Disponible en: <https://www.psicothema.com/pi?pii=4554>. Acceso en: 23 ago. 2022.

SALVADOR-OLIVÁN, José Antonio; MARCO-CUENCA, Gonzalo; ARQUERO-AVILÉS, Rosario. Impacto de las revistas españolas de Biblioteconomía y Documentación y repercusión de las autocitas en su índice h. **Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información**, México, v. 32, n. 77, p. 13-30, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2018.77.57852>. Disponible en: <http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/57852/51944>. Acceso en: 5 jun. 2022.

SEEBER, Marco; CATTANEO, Mattia; MEOLI, Michele; MALIGHETTI, Paolo. Self-citations as strategic response to the use of metrics for career decisions. **Research Policy**, Holanda, v. 48, n.

2, p.478-491, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.12.004>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004873331730210X?via%3Dihub>. Acesso em: 8 sep. 2022.

SEGLÉN, Per O. Citation rates and journal impact factors are not suitable for evaluation of research. **Acta Orthopaedica Scandinavica**, Reino Unido, v. 69, n. 3, p. 224-229, 1998. DOI: <https://doi.org/10.3109/17453679809000920>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/17453679809000920>. Acesso em: 3 may. 2022.

SEGLÉN, Per O. Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research. **The British Medical Journal**, Reino Unido, v. 314, n. 7079, p. 497, 1997. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.314.7079.497>. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/314/7079/497.1>. Acesso em: 25 jun. 2022.

SHI, Dongbo; ROUSSEAU, Ronald; YANG, Liu; LI, Jiang. A journal's impact factor is influenced by changes in publication delays of citing journals. **Journal of the Association for Information Science and Technology**, Reino Unido, v. 68, n. 3, p.780-789, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1002/asi.23706>. Disponível em: <https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.23706>. Acesso em: 14 may. 2022.

SILER, Kyle; LARIVIÈRE, Vincent. Who games metrics and rankings? Institutional niches and journal impact factor inflation. **Research Policy**, Holanda, v. 51, n. 10, p. 104608, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2022.104608>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733322001317?via%3Dihub>. Acesso em: 27 ago. 2022.

SILVA, Jaime A. Teixeira da; MEMON, Aamir Raof. CiteScore: A cite for sore eyes, or a valuable, transparent metric? **Scientometrics**, Budapest, v. 111, n. 1, p. 553-556, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2250-0>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-017-2250-0>. Acesso em: 23 ago. 2022.

SMITH, Richard. Journal accused of manipulating impact factor. **British Medical Journal**, Holanda, v. 314, n. 7079, p.461, 1997. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.314.7079.461d>. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/314/7079/461.5>. Acesso em: 4 jul. 2022.

SMITH, Richard. Peer review: a flawed process at the heart of science and journals. **Journal of the Royal Society of Medicine**, Reino Unido, v. 99, n. 4, p. 178-182, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1258/jrsm.99.4.178>. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1420798/>. Acesso em: 3 jul. 2022.

Suiza: Springer Cham: Springer International Publishing, 2019. p. 3-24. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-02511-3_1. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02511-3_1. Acesso em: 15 jun. 2022.

SZOMSZOR, Martin. Introducing the Journal Citation Indicator: A new, field-normalized measurement of journal citation impact. **Clarivate**. 20 may. 2021. Disponível em: <https://clarivate.com/blog/introducing-the-journal-citation-indicator-a-new-field-normalized-measurement-of-journal-citation-impact/>. Acesso em: 21 ago. 2022.

TAŞKIN, Zehra; DOĞAN, Güleda; KULCZYCKI, Emanuel; ANN ZUCCALA, Alesia. Self-Citation Patterns of Journals Indexed in the Journal Citation Reports. **Journal of Informetrics**, Holanda, v. 15, n. 4, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101221>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157721000924?via%3Dihub>. Acesso em: 12 jun. 2022.

TENNANT, Jonathan P.; ROSS-HELLAUER, Tony. The limitations to our understanding of peer review. **Research Integrity and Peer Review**, [S.l.], v. 5, n. 6, p. 1-14, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1186/s41073-020-00092-1>. Disponível em: <https://researchintegrityjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41073-020-00092-1>. Acesso em: 3 sep. 2022.

TORRES-SALINAS, Daniel; VALDERRAMA-BACA, Pilar; ARROYO-MACHADO, Wenceslao. Is there a need for a new journal metric? Correlations between JCR Impact Factor metrics and the Journal Citation Indicator—JCI. **Journal of Informetrics**, Holanda, v. 16, n. 3, p. 101315, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.joi.2022.101315>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157722000670?via%3Dihub>. Acesso em: 6 sep. 2022.

VALDERRAMA-ZURIÁN, Juan-Carlos; ALEIXANDRE-BENAVENT, Rafael; GONZÁLEZ-ALCAIDE, Gregorio. El factor de impacto de las revistas científicas: limitaciones e indicadores alternativos. **Profesional de la información**, Barcelona, v. 16, n. 1, p. 4-11, 2007. DOI: <https://doi.org/10.3145/epi.2007.ene.01>. Disponível em: <https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/article/view/epi.2007.ene.01/31488>. Acesso em: 30 ago. 2022.

VANCLAY, Jerome. Bias in the journal impact factor. **Scientometrics**, Budapest, vol.78, n.1, p. 3–12, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-008-1778-4>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-008-1778-4>. Acesso em: 23 may. 2022.

WEST, Jevin D; BERGSTROM, Theodore C; BERGSTROM, Carl T. The Eigenfactor Metrics™: A network approach to assessing scholarly journals. **College and Research Libraries**, Estados Unidos, v. 71, n. 3, p. 236-244, 2010. DOI: <https://doi.org/10.5860/0710236>. Disponível em: <https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/16080/17526>. Acesso em: 23 jun. 2022.

WILHITE, Allen W; FONG, Eric A. Coercive Citation in Academic Publishing. **Science**, Estados Unidos, v. 335, n. 6068, p. 542-543, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1212540>. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1212540>. Acesso em: 5 may 2022.

YU, Guang; WANG, Liang. The self-cited rate of scientific journals and the manipulation of their impact factors, **Scientometrics**, Budapest, v. 73, n. 3, p. 321-330, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-007-1779-8>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-007-1779-8>. Acesso em: 23 jul. 2022.

YU, Guang; YANG, Dong-Hui; HE, Hui-Xin X. An automatic recognition method of journal impact factor manipulation. **Journal of Information Science**, Reino Unido, v. 37, n. 3, p. 235-245, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1177/0165551511400954>. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0165551511400954>. Acesso em: 16 ago. 2022.

NOTAS

CONTRIBUIÇÃO DE AUTORIA

Concepção e elaboração do manuscrito: J. C. Santos

Coleta de dados: J. C. Santos

Análise de dados: J. C. Santos

Discussão dos resultados: J. C. Santos

Revisão e aprovação: L. G. Molina

LICENÇA DE USO

Os autores cedem à **Encontros Bibli** os direitos exclusivos de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a [Licença Creative Commons Attribution](#) (CC BY) 4.0 International. Esta licença permite que **terceiros** remixem, adaptem e criem a partir do trabalho publicado, atribuindo o devido crédito de autoria e publicação inicial neste periódico. Os **autores** têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não exclusiva da versão do trabalho publicada neste periódico (ex.: publicar em repositório institucional, em site pessoal, publicar uma tradução, ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial neste periódico.

PUBLISHER

Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação. Publicação no [Portal de Periódicos UFSC](#). As ideias expressadas neste artigo são de responsabilidade de seus autores, não representando, necessariamente, a opinião dos editores ou da universidade.

EDITORES

Edgar Bisset Alvarez, Ana Clara Cândido, Patrícia Neubert, Genilson Geraldo, Mayara Madeira Trevisol, Jônatas Edison da Silva, Camila Letícia Melo Furtado e Beatriz Tarré Alonso.

HISTÓRICO

Recebido em: 14-10-2022 - Aprovado em: 09-11-2022 - Publicado em: 10-04-2023.

